

Echeverri, J. A. & Pereira, E. (2004). Notas sobre el uso ritual de la coca amazónica. *Notimani* (11): 5-6.

Notas sobre o uso ritual da coca amazônica¹

Juan Alvaro Echeverri (Professor Asociado, Sede Leticia)

Edmundo Pereira (Doctorando PPGAS - Museu Nacional/UFRJ)

birui mei kai jĩbiena duñédĩkai
fĩa jĩaĩma fĩnoka
fue jutano zadáiyano
fue mokóguarana
jibie kai dua daaĩde

.....
jĩbie dutĩza inĩñede
eroide
abi rairuide
jĩbie duteza
fĩmáirite
úiriñede

.....
(Palabras en lengua uitoto de Oscar Román Jitdutjaaño, indígena uitoto de Araracuara, río Caquetá;
traducción de Simón Román y Juan A. Echeverri)

Hoy en día no mambeamos coca,
solamente la que prepara otro,
la echamos a la boca y estamos riendo,
pintamos la boca de verde
y decimos que mambeamos coca.

.....
El que mambea coca no duerme
está atento,
cuida su cuerpo, cuida su hogar.
Porque mambea coca
guarda dieta,
no habla.

.....

La variedad *ipadu* de *Erythroxylum coca*, una de las especies cultivadas de la planta de coca, es utilizada por un número restringido de grupos de la región amazónica: grupos de filiación lingüística Tukano oriental, Arawak y Maku-puinave de la región del Gran Vaupés (alto Rio Negro, Vaupés, Apaporis, Mirití) y grupos de filiación lingüística Witoto, Bora y Andoque del interfluvio Caquetá – Putumayo (estos dos ríos conocidos en Brasil como Japurá e Içá). Estos grupos consumen coca en forma de un pulverizado de hojas tostadas, mezcladas con cenizas de *Cecropia* sp. (*imbauba* en portugués, *yarumo* en español). El uso de la coca en estas dos regiones es muy singular en el conjunto de Amazonia, y contrasta con el uso andino de la coca, en forma de hojas secas no pulverizadas que se combinan con un agente alcalino al momento de la ingestión, también encontrado entre algunos grupos amazónicos, notablemente los Campa o Ahsaninka. Existe mucha literatura sobre el uso andino de la coca, sobretodo en Perú y Bolivia, pero, en comparación, muy poco sobre su contraparte amazónica.

¹ Estas notas son un fragmento de un artículo en preparación a ser publicado en *O uso ritual das plantas de poder*, editado por Beatriz Labate e Sandra Goulart.

Mambear coca es, primero que todo, una disciplina de conocimiento *masculino* (su uso está generalmente restringido para las mujeres en edad fértil), ligada a la educación corporal y moral, y, segundo, es un vehículo de la vida social y política, expresado en su forma más clara en la institución del *mambeadero* (sitio de preparación y consumo del polvo de coca y sitio de *diálogo*). Ambas maneras – disciplinas del cuerpo y del espíritu, y diálogo social – tienen un sentido fundamentalmente religioso, y ambas maneras están también íntimamente ligadas al consumo de tabaco (tabaco en pasta o *ambil* en el Caquetá-Putumayo, tabaco en rapé en el Gran Vaupés). Ese sentido religioso del consumo de coca y tabaco lo manifiestan los indígenas cuando dicen que la coca “tiene espíritu”, que el tabaco “tiene espíritu”, y es por eso por lo que *mambear coca* no es meramente “pintarse de verde la boca”, es decir, no es sólo el consumo de la sustancia o sus efectos levemente estimulantes los que importan, sino las disciplinas corporales y sociales que se derivan de las maneras como la planta de coca es entendida y manejada.

Aunque el mundo de la coca sea esencialmente masculino, cabe una palabra sobre la coca amazónica y las mujeres. En los mitos, la coca es una mujer, o una mujer es su dueña, o la coca es adquirida a través de una mujer. En los grupos al sur del Caquetá, o sea los grupos que utilizan *ambil*, las mujeres no mambean, o mejor dicho, les es prohibido. En cambio, entre los grupos al norte del Caquetá mujeres adultas que ya han pasado la etapa reproductiva pueden mambear.

De cualquier forma, resaltamos que el mambeo de coca amazónico es una institución histórica. La coca *ipadu* es una variedad de la coca peruana o boliviana que, según los indicios que hemos investigado, pudo haberse establecido al norte del río Putumayo entre los siglos XVIII y XIX. El proceso de hacer coca en polvo, una innovación amazónica, si tuvo lugar antes, fue probablemente en la región del Alto Amazonas con la introducción de procesos e instrumentos utilizados en la elaboración y procesamiento de la yuca brava.

A pesar de ser una adquisición relativamente nueva, la coca se incorporó en la mitología, la vida cotidiana, y la vida ceremonial y simbólica de todos estos grupos. Este sistema de conocimiento se revela sobre todo en los “consejos” o preceptos relativos al manejo de la planta y los pasos de su transformación (tostado, pilado, cenizas, cernida). El producto de este proceso, la coca en polvo, es lo que se *mambea*, es decir, se consume y se comparte. El mambeo de coca amazónica – esa institución nativa de sentarse, ofrecer y hablar con tabaco y coca en el lugar llamado mambeadero – sigue vigente. El mambeo de coca se ha adaptado a otras esferas sociales y políticas fuera de los ámbitos de la casa y la maloca, y hoy también cumple una función de intermediación en las relaciones entre indígenas y no-indígenas, especialmente dentro de los nuevos modelos de organización política y crecientes relaciones con el Estado y la sociedades nacionales.

La relación de la sociedad colombiana con el consumo nativo de hoja de coca ha estado marcado generalmente por el desprecio y el racismo. La prohibición de la coca en Colombia fue adoptada autónomamente y con base en criterios “sanitarios”, sin mucha relación con su papel de materia prima para la cocaína. La prohibición de la hoja estuvo enfocada sobre todo en el sur, en la región del Cauca, con poco éxito por la importancia de la hoja en el sistema económico de las haciendas.

En el Amazonas, el mambeo de coca ha sido moderadamente censurado por los misioneros católicos, y decididamente por los protestantes, y su uso muchas veces no es bien visto por la población regional no-indígena, estando presente en el repertorio de preconcepciones que descalifican las prácticas, el pensamiento y la religiosidad indígenas. Para la población mestiza el mambeo es un vicio repugnante y es equiparado a la cocaína y sus derivados. Todo esto deriva de la ignorancia y el racismo. En contraste, los indígenas de cultura de coca y tabaco, en sus escritos y planes de vida, plantean crecientemente esta forma de disciplinada de cultivar, procesar, consumir y compartir coca y tabaco, como parte integral de su educación y de su vida social y ceremonial.